

Connaissances, attitudes et pratiques de mères des drépanocytaires de Mbandaka sur la drépanocytose.

ELEKE EBOLA Henri-Simon¹, Gracien MONDOKO², Didier EBWA³, Tyty Bwana Kambale⁴, Stanis WEMBONYAMA Okitotsho⁵

RESUME

Introduction : Drépanocytose, hémoglobinopathie d'origine génétique et héréditaire, mérite de l'attention. L'objectif de l'étude est de déterminer la prévalence filiale de la drépanocytose et d'évaluer les connaissances et pratiques des mères de enfants drépanocytaires résidant à Mbandaka.

Méthode : Etude descriptive et transversale. La collecte des données a été effectuée du 1^{er} mars au 5 juillet 2023, auprès des mères des drépanocytaires résidant à Mbandaka, avec un questionnaire prétesté et standardisé. La boule de neige a permis d'identifier ces mères.

Résultats : Vingt-huit mères, de 21 à 40 ans, et 80 enfants de 16 et 53 mois, 31 étaient drépanocytaires (38,8%). Parmi ces enfants, 14 étaient des garçons (45%) et 17 des filles (55%), 68 étaient vivants (85%) et 12 décédés (15%). Les drépanocytaires ont reçu 126 transfusions, 67 avec du sang de la CPTS (53,2%) et 59, celui des donneurs occasionnels (46,8%). Douze mères ont cité l'union de deux parents comme origine de la maladie (42,8%), 15 ont cité la dactylite comme signe inaugural de la maladie (53,5%) et 16 mères considèrent l'anémie sévère comme signe probant de la drépanocytose (57,1%) et 14 mères (50%) le dépistage prénuptial et le conseil du couple pour prévenir la drépanocytose. Sept ont déclaré que l'enfant reçoit l'acide folique pour prévenir l'anémie sévère (25%), 19 ont opté au divorce (67,9%) et 9 (32,1%) à la contraception.

Conclusion : La prévalence filiale de la drépanocytose est élevée. Les mères des drépanocytaires ont une connaissance de la maladie mais elle n'est pas suffisante.

Mots clés : Mères des enfants drépanocytaires, Connaissances, attitudes et pratiques, Mbandaka

Abstract : Introduction: Sick cell disease, a hemoglobinopathy of genetic and hereditary origin, deserves attention. The aim of the study was to determine the filial prevalence of sickle cell disease and to assess the knowledge and practices of mothers of sickle cell children living in Mbandaka.

Method: Descriptive, cross-sectional study. Data collection was carried out from March 1 to July 5, 2023, among mothers of sickle-cell patients living in Mbandaka, using a pre-tested, standardized questionnaire. Snowballing was used to identify these mothers.

Results: Twenty-eight mothers, aged between 21 and 40, and 80 children aged between 16 and 53 months, 31 were sickle-cell patients (38.8%). Of these children, 14 were boys (45%) and 17 girls (55%), 68 were alive (85%) and 12 deceased (15%). Sickle cell patients received 126 transfusions, 67 from CPTS blood (53.2%) and 59 from occasional donors (46.8%). Twelve mothers cited the union of two parents as the origin of the disease (42.8%), 15 cited dactylitis as the inaugural sign of the disease (53.5%), 16 mothers considered severe anemia as a conclusive sign of sickle cell disease (57.1%) and 14 mothers (50%) pre-marital screening and couple counseling to prevent sickle cell disease. Seven declared that the child receives folic acid to prevent severe anemia (25%), 19 opted for divorce (67.9%) and 9 (32.1%) for contraception.

Conclusion : The filial prevalence of sickle cell disease is high. Mothers of sickle-cell patients have some knowledge of the disease, but not enough.

Keywords: Mothers of sickle-cell-affected children, Knowledge, attitudes and practices, Mbandaka

INTRODUCTION

La drépanocytose est une hémoglobinopathie, d'origine génétique et héréditaire, méritant de l'attention, car elle est meurtrière des enfants et un problème médico-socio-politique de Santé Publique majeur.

Lors de sa cinquième session ordinaire, l'Assemblée de l'Union africaine tenue de 4 au 5 juillet 2005, a ajouté la drépanocytose sur la liste des priorités de la santé publique (1). En 2008 lors de la 63^e Assemblée générale des Nations Unies, la drépanocytose a été déclarée priorité de santé publique par l'Assemblée (2). Dans la région africaine au Sud

du Sahara, la prévalence du trait drépanocytaire dans certains pays oscille entre 20 et 30% (3) et la maladie affecte environ 1 à 2% de nouveau-nés (4). L'Afrique en 2017 avait plus de 250.000 nouveau-nés affectés de la drépanocytose (5). Nonobstant ces indications, la drépanocytose est encore, une pathologie oubliée, moins considérée et ignorée aussi bien par les populations que par la plupart de prestataires de soins et décideurs. Ces derniers, leur attention et interventions étant focalisées plus sur les autres maladies non transmissibles (cardiovasculaires ; cancers) (6) et maladies infectieuses.

L'Equateur est silencieuse concernant la drépanocytose. En effet, les données de la drépanocytose ne figurent pas dans le rapport de Programme National de lutte contre la drépanocytose (PNLCD) du pays, de 2023.

La drépanocytose est une maladie intimement liée à la reproduction humaine, ne peut pas rester ignorée. Néanmoins, la drépanocytose peut être évitée et son incidence peut être diminuée. A l'Equateur, particulièrement à Mbandaka, sauf erreur de notre part, il n'y pas des études sur les connaissances, attitudes et pratiques des divers groupes sur la drépanocytose, particulièrement chez les mères des enfants drépanocytaires.

La présente étude a un double objectif, primo de déterminer la prévalence filiale des enfants drépanocytaires, secundo de décrire la connaissance et les pratiques de mères de ces enfants résidant à Mbandaka.

METHODES

Il s'agissait d'une étude descriptive, transversale, à passage unique. Elle a été réalisée en République démocratique du Congo, dans la Province de l'Equateur, précisément la dans la commune de Mbandaka.

Les critères d'inclusion dans l'échantillon étaient :

- Etre reconnue mère d'au moins un enfant déclaré drépanocytaire par une structure sanitaire
- Etre reconnue ainsi par ses homologues avec qui on se rencontre dans les structures sanitaires en la recherche des soins de leurs enfants drépanocytaires

Ainsi, ont été exclues de cette étude, toutes les femmes, mères des enfants drépanocytaires non reconnues par leurs homologues enregistrées lors de notre enquête.

La collecte des données a été réalisée aux domiciles des mères des enfants drépanocytaires. Un questionnaire standardisé par un prétest a été administré en face à face aux femmes éligibles, de 1^{er} mars au 5 juillet 2023. Celles-ci ont été identifiées par la technique de boule de neige, à partir d'une mère d'un enfant drépanocytaire fréquentant une même structure sanitaire que ces homologues.

Les variables étudiées ont été les suivantes :

- Caractéristiques socio-démographiques :
 - Age des mères des enfants drépanocytaires répertoriées ;
 - Age et sexe des enfants drépanocytaires ;
 - Nombre des enfants dans chaque famille ayant un ou des enfants drépanocytaires.
- Caractéristiques cliniques et thérapeutiques ;
- Le diagnostic et la prévention de la drépanocytose.

Dans cette étude, un enfant est drépanocytaire lorsqu'une structure sanitaire à l'issue d'un diagnostic l'a déclarée ainsi ; une mère d'un ou des enfants drépanocytaires est une mère qui a un ou des enfants déclaré(s) drépanocytaire (s) à l'issue d'un diagnostic par une structure sanitaire ou ses prestataires. Enfin drépanocytose dans cette étude signifie syndrome drépanocytaire majeur.

Le logiciel SPSS 20.0 a été utilisé pour analyser les données, alors que le logiciel Excel 2016 a servi à la constitution de la base des données et à l'analyse de celles-ci.

Les mères des enfants drépanocytaires ont donné leur consentement éclairé à l'oral avant de participer à l'étude. La confidentialité a été observée par respect de l'anonymat.

RESULTATS

Cette enquête a permis de retrouver les familles qui sont affectées par la drépanocytose. Nous avons identifié 28 mères des enfants drépanocytaires, âgées de 21 à 40 ans ; la moitié d'entre elles avait 26 à 30 ans. Au total, ces mères avaient 80 enfants. Parmi ces derniers, 68 étaient encore vivants (85%), 12 décédés (15%), 31 enfants drépanocytaires (38,8%). Parmi les enfants drépanocytaires, il y a eu 14 garçons (45%) et 17 filles (55%) ; le plus jeune avait 16 mois et le plus âgé 53 mois.

Les enfants drépanocytaires de notre série ont bénéficié environ 126 actes transfusionnels, dont 67 ont eu le sang à la Coordination provinciale de transfusion sanguine (CPTS) (53,2%) et 59 chez les donneurs occasionnels, membres de familles ou autres (46,8%). En moyenne chaque enfant a bénéficié de 4 transfusions.

L'union entre les deux parents a été citée comme origine de la maladie de leur enfant par 12 mères (42,8%), sans déterminer le facteur hérité des parents ; 7 mères ont dit que leurs enfants recevaient régulièrement de l'acide folique (25%) pour prévenir l'anémie sévère, situation récurrente chez les enfants drépanocytaires. Aucune mère n'a fait allusion à un autre procédé de prophylaxie utilisé dans le cas de la drépanocytose.

S'agissant des signes cliniques de la maladie, 15 mères (53,5%) ont identifié le syndrome des mains et pieds comme signe inaugural de la drépanocytose et 16 mères (57,1%) ont déclaré l'anémie sévère à répétition comme signe probant de la drépanocytose.

Concernant le diagnostic et la prévention de la drépanocytose, 17 mères ont suggéré l'examen de sang (60,7%) quant au diagnostic, sans préciser le type de cet examen, 14 d'entre elles ont proposé le test prénuptial et le conseil génétique de couples par un médecin avant de décider d'avoir des enfants (50%), peu importe le type d'union.

S'agissant des décisions prises par les couples, 19 mères ont décidé de rompre l'union (67,9%) et 9 mères ont opté à la cessation définitive de mise au monde, en recourant d'une méthode contraceptive en continue (32,1%).

Tableau n°1 : **Données collectées lors de l'enquête.**

N°	Variables	Effectif (N)	%
A	Caractéristiques socio-démographiques		
	Age des mères des enfants drépanocytaires (28)		
	21-25 ans	6	21,4
	26-30 ans	15	53,6
	31-35 ans	3	10,7
	36-40 ans	4	14,3
	Age des enfants drépanocytaires (31)		
	2-6 mois	7	22,6
	7-12 mois	11	35,5
	13-24 mois	4	12,9
	25-36 mois	2	6,5
	37-49 mois	6	19,4
	50-59 mois	1	3,1
	Sexe des enfants drépanocytaires (31)		
	Garçon	14	45
	Filles	17	55
B	Origine et signes cliniques		
	Origine de la drépanocytose : hérédité	12	42,8
C	Signes cliniques :		
	➤ Syndrome pieds-mains	15	53,5
	➤ Anémie sévère récurrente	16	57,1
	Diagnostic de la maladie se fait avec le sang du patient	17	60,7
D	Données thérapeutiques :		
	➤ Actes transfusionnels	126	
	Origine du sang transfusé à l'enfant :		
	○ Banque du sang (CPTS)	67	53,2
	○ Donneurs occasionnels de sang	59	46,8
E	Prévention de la maladie ou de sa gravité		
	➤ Acide folique	7	25
	➤ Dépistage prénuptial des couples et conseil	14	50
F	Décision du couple		
	➤ Divorce	19	67,9
	➤ Recours à la contraception en continue	9	32,1

DISCUSSION

Dans cette étude 28 familles sont concernées par la drépanocytose. Ce nombre est loin inférieur à celui avancé par Mbiya Mukinayi B et al (7). Ceux-ci ont identifiés 50 familles. Cette différence s'explique sur la méthodologie des études. Dans notre étude, ce sont les mères des enfants drépanocytaires, résidant dans une partie de la ville de Mbandaka, à la ville de Mbandaka concernées par la drépanocytose et la technique d'échantillonnage utilisée a été « boule de neige ». Avec cette technique, ce sont les mères des enfants drépanocytaires qui indiquent leurs homologues. Mbiya Mukinayi B et al (7), par contre, ont réalisé leur étude dans cinq communes de la ville de Mbujimayi à la Province du Kasai et l'identification des familles affectées par la drépanocytose a été faite grâce aux relais communautaires des aires de santé résidant dans ces communes.

Notre série avait enregistré au total 80 enfants, dont 31 drépanocytaires. La prévalence filiale de la drépanocytose dans cette série a été de 38,8%. Cette prévalence est considérable car l'étude a considéré dès le départ les familles ayant des enfants drépanocytaires. C'était pareil chez Mbiya Mukinayi B et al (7) ; Ceux-ci ont observé une prévalence filiale élevée de 30 %.

La prévalence filiale de la drépanocytose paraît supérieure à la prévalence hospitalière. Dans notre étude à Mbandaka et celle de Mbiya Mukinayi B et al (7) à Mbujimayi ont noté une prévalence filiale respectivement de 38,8% et 30%, tandis que Dodo R et al (8) ont noté au Bénin une prévalence hospitalière de 25%.

La distribution de la drépanocytose n'est pas identique entre les deux sexes. Dans cette étude, il s'observe une prédominance féminine, 55% des filles versus 45% des garçons. D'autres études ont plutôt noté une prédominance masculine, premièrement l'étude réalisée à Bukavu aux « Cliniques Universitaires de Bukavu » et à la « Clinique Ami des Enfants », où les garçons représentaient 54,4%, tandis que les filles 43,6% (9) et deuxièmement celle de Thiam L et al. (10), avec 26 garçons (56,5%) contre 20 filles (43,5%).

De nombreux parents en Afrique ont des connaissances limitées sur la drépanocytose (11). Moins de la moitié des parents de enfants drépanocytaires ont su que la maladie est héréditaire. Nos résultats sur cet aspect se rapprochent à ceux de Mbiya Mukinayi B et al (7) à Mbujimayi, mais sont inférieurs à ceux d'une étude réalisée à Kampala à Ouganda où près de la moitié des personnes interrogées (48 %) ont déclaré que la drépanocytose est héréditaire (12). Cette étude a noté 42,8 % mères contre 44% rapportés par Mbiya Mukinayi B et al (7) qui ont su que la drépanocytose est maladie héréditaire. La connaissance exacte de l'origine d'une maladie est très importante et détermine l'orientation de la recherche des soins appropriés. La méconnaissance de l'origine d'une maladie, par contre, est cause d'errance des malades, par conséquent de retard d'une prise en charge médicale appropriée (13).

La prévention de l'anémie sévère par l'usage de l'acide folique a des proportions également superposables entre cette étude et celle de Mbiya Mukinayi B et al. Cette étude a rapporté que 25% des enfants ont bénéficié régulièrement de l'acide folique, tandis que Mbiya Mukinayi B et al (7) ont noté 26% (mais de manière irrégulière).

Notre série a montré que la demande de sang par les enfants drépanocytaires est importante. Elle est loin supérieure à celle observée par d'autres études mais légèrement inférieure à la moyenne observée à Bukavu par Feza Bianga V et al (9). Dans une étude au service de pédiatrie de l'hôpital de la paix de Ziguinchor, au Sénégal, la moyenne de transfusion était de 0,5 et des extrêmes allant de 0 à 4 (10). A Bukavu, cette moyenne a été 5,98 tandis que dans notre série la moyenne de transfusion était de 4 (9).

Les drépanocytaires requièrent souvent des transfusions, dans certaines villes cette demande est très importante. Dans notre série, 162 transfusions ont été notées. Ce chiffre n'est qu'indicatif et demeure insignifiant par rapport à ce qui est rapporté au CMMASS de Kinshasa. Dans ce dernier, au moins 250 à 300 enfants drépanocytaires sont reçus en consultations externes et il s'effectue entre 150 à 250 transfusions par mois, voire plus (14). Une étude en Mbujimayi en 2017, avec 82 enfants drépanocytaires dans les ménages, a indiqué qu'en moyenne un enfant drépanocytair bénéficiait de deux transfusions par an (7). Ces résultats ne peuvent pas être comparés aux nôtres, car dans notre cas, la période n'a pas été préalablement déterminée. Par ailleurs, le risque encouru par les drépanocytaires à la suite des transfusions est élevé, car la sécurisation de la transfusion n'est pas totalement assurée. En effet, dans notre série, près de la moitié des drépanocytaires ont bénéficié du sang des donneurs occasionnels (tableau n°1), qui n'aurait pas été suffisamment examiné pour s'assurer de sa qualité.

Les signes cliniques de la drépanocytair les plus connus sont l'anémie et la dactylite, ainsi que la douleur (...). Une étude réalisée chez les femmes enceintes (15) fréquentant les cliniques de Dar-Es-Salaam pour la CPN font observer que l'anémie était le signe le plus connu (49,8 %), suivie de la douleur (25,7 %), enfin la dactylite (13 %), tandis que 15 mères de notre série ont noté l'anémie à la première position (57,1%), ensuite vient le syndrome des mains et pieds (53,5%).

La dactylite et l'anémie sont les signes de manifestation de la drépanocytose qui s'observent dans chez la majorité des enfants. Une étude réalisée à Lubumbashi a fait observer que plus de la moitié de drépanocytaires ont manifesté la dactylite comme premier signe de crise, parmi lequel 95,2% n'avaient pas atteint l'âge d'une année (16). Dans cette étude, la moitié des mères (53,5%) ont cité la dactylite comme un de signe inaugural de la drépanocytose.

La prévention de la drépanocytose est aisée par rapport à la prise en charge des malades. Elle est fondée sur premièrement la communication de l'information nécessaire et exacte à la population sans distinction et particulièrement aux groupes à risque et influents, à des endroits et moments appropriés, deuxièmement le dépistage de l'hémoglobine anormale, aussi bien chez les nouveau-nés, les adolescents que chez les adultes, suivi du conseil génétique. La moitié des mères (50%) de cette série ont reconnu l'importance de conseil génétique comme moyen de prévention de la drépanocytose ; la majorité (67,9%) ont décidé de rompre l'union avec leurs conjoints, sinon le risque de mettre au monde d'autres drépanocytaires reste grand. S'agissant de l'avis des répondantes sur le dépistage prénatal, les résultats de cette étude (50%) sont similaires à ceux rapportés en 2009 chez les Togolais, où 48,7% des enquêtés avaient penser qu'il est bon que le dépistage de la drépanocytose soit fait avant pour déterminer le bilan prénatal (17).

CONCLUSION

Cette étude a montré que la drépanocytose sévit à Mbandaka. La prévalence filiale était importante (38,8%). La moitié des mères des enfants drépanocytaires connaissent quelques signes cliniques de la drépanocytose ; près de la moitié d'entre elles savent que cette maladie est héréditaire, est liée au sang et qu'un examen prénuptial peut prévenir la drépanocytose.

La communication aux mères des enfants drépanocytaires des certaines informations-clé relatives à la drépanocytose s'avère nécessaire, car ceci peut être bénéfique pour la santé de leurs enfants et réduire la mortalité associée à cette pathologie.

Conflits d'intérêts

Les auteurs n'ont pas déclaré des conflits d'intérêts et déclarent qu'ils n'ont pas des relations particulières avec les mères des enfants qui ont participé dans cette étude et qui pouvait ainsi influencer les résultats de cet article.

Contribution de l'étude

Contrairement à ce qu'on a toujours pensé, la Province de l'Equateur, particulièrement la ville de Mbandaka a des sujets drépanocytaires. En portant l'attention sur les mères de ces enfants, cette étude a révélé que celles-ci, par expérience ou par intérêt, ont une connaissance sur la maladie, mais elles doivent être suffisamment informées pour aider leurs enfants malades et aussi d'autres ménages vivant à côté d'elles. Une matière sur la drépanocytose peut être incorporée dans la gamme de la consultation prénatale et postnatale pour éviter le pire. Grâce à cette étude, il s'observe que le besoin de sang de qualité et rendu à un coût abordable se fait sentir à Mbandaka.

Contribution des auteurs

- 1) ELEKE EBOLA Henri-Simon, auteur principal; conception et élaboration du contenu de l'outil de collecte des données et plan de l'étude au groupe. Participation à la rédaction du manuscrit.
- 2) Gracien MONDOKO, participation à la collecte des données et à la rédaction du manuscrit
- 3) Didier EBWA, médecin, contribution à la découverte des mères des enfants drépanocytaires et à l'analyse des données
- 4) Tyty Bwana Kambale, médecin, contribution à la recherche des mères des enfants drépanocytaires et à l'analyse des données, ainsi qu'à la rédaction du manuscrit
- 5) Stanis WEMBONYAMA Okitotsho : révision et correction du manuscrit.

Considérations éthiques

Un exposé de la pertinence de l'étude et de toutes ses étapes, ainsi que des attentes de l'étude était fait devant chaque participante, avant de solliciter son avis délibéré et volontaire à pouvoir participer à l'étude. Ces dernières avaient la liberté de refuser ou de se soustraire sans préjudice pendant la passation du questionnaire.

BIBLIOGRAPHIE

1. Organisation mondiale de la santé. Drépanocytose. Rapport du Secrétariat. Cinquante-neuvième Assemblée mondiale de la santé A59/9. 24 avril 2006 (1)
2. Organisation mondiale de la santé. Drépanocytose : une stratégie pour la région africaine de l'OMS. Rapport du Directeur régional. AFR/RC60/8. 22 juin 2010 (2)

https://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/afr_rc60_8.pdf .

3. Comité Régional de l'Afrique. Progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la drépanocytose dans la Région africaine 2010-2020. Soixante-dixième session virtuelle, 25 août 2020. AFR/RC70/INF.DOC/3. (3)
4. Piel FB, Hay SI, Gupta S, Weetherall DJ, Williams TN. Fardeau mondial de la drépanocytose chez les enfants de moins de cinq ans, 2020-2050 : modélisation basée sur la démographie, la surmortalité et les interventions. *PLOS Med.* 2013 ; 10(7) [PubMed] (4)
5. Piel FB, Steinberg MH, Rees DC. Drépanocytose. *N Engl J Med.* 2017 ; 376 (16) :1561-73. [PubMed] (5)
6. Ngasia B, Tshilolo L., Loko G., Vodouhe C., Wamba G et Gonzalez J.-P. Réalités pour une stratégie de lutte contre la drépanocytose dans la région africaine de l'Organisation Mondiale de la Santé. Compte rendu du 7e Symposium International du Réseau d'Étude de la Drépanocytose en Afrique Centrale (REDAC <https://www.redacnetwork.org/>) Antananarivo, Madagascar. 13 - 15 juin 2018. *Med Trop Sante Int* 2021 mar 31 ; 1(1) :PSMF-0S04 [PubMed] (6)
7. Mbiya Mukinayi B, Kalombo Kalenda D, Mbelu S et Gulbis B. Connaissances et comportements de 50 familles congolaises concernées par la drépanocytose: une enquête locale. *Pan Afr Med J.* 2018,29 :24 [PubMed] (7)
8. Dodo R, Zohoun A, Baglo T, Mehrou J et Anani L. Urgences drépanocytaires au Service des Maladies du Sang du Centre National Hospitalier Universitaire-Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, Benin. *Pan Afr Med J.* 2018; 30:192 [PubMed] (8)
9. Feza Bianga V , Mwanza Nangunia , Manga Oponjo F , Mambo Itongwa J , Iragi Mushubusha J , Mbaluku Colombe M, Mbalo Walemba C et Okitosho Wembonyama. Profil clinique de la drépanocytose chez les enfants traités aux « Cliniques Universitaires de Bukavu » et à la « Clinique Ami des Enfants », Bukavu, République Démocratique du Congo. *Pan Afr Med J.* 2022; 41:97 [PubMed] (9)
10. Thiam L, Dramé A, Zokébé Coly I, Niokhor Diouf F, Ndiogou Seck, Boiro D, Abdoulaye Ndongo A, Basse I, Niang B, Deme Ly I, Sylla A, Diagne I, Ndiaye O. Profils épidémiologiques, cliniques et hématologiques de la drépanocytose homozygote SS en phase inter critique chez l'enfant à Ziguinchor, Sénégal. *Pan Afr Med J.* 2017; 28:208 [PubMed] (10)
11. Egesa WI, Gloria Nakalema G , M. Waibi W, Turyasiima M , Amuje E, Kiconco G , Odoch S , Kumbowi Kumbakulu P , Abdirashid S et Asimwe D. La drépanocytose chez les enfants et les adolescents : un examen de la perspective historique, clinique et de santé publique de l'Afrique subsaharienne et au-delà. *Int J Pédiatrie*, 2022 ; 2022 : 3885979 [PubMed] (11)
12. Tusuubira SK , Nakayinga R, Mwambi B, Odida J , Kiconco S et Komuhangi A. Connaissances, perceptions et pratiques en matière de drépanocytose : une enquête communautaire auprès des adultes de la division de Lubaga, Kampala, Ouganda. *Santé publique BMC.* 2018 ; 18 : 561. [PubMed] (12)
13. Dahmani F, Benkirane S, Kouzih J, Woumki A, Mamad H, Masrar A. Profil épidémiologique des hémoglobinopathies : étude transversale, descriptive autour du cas index. *Pan African Medical Journal.* 2017 ; 2doi:10.11604/pamj.2017.27.150.11477 (13)
14. Kimboko Mpesi J, Ngindu Azangi M. Drépanocytose : Généralités, Enjeux, défis et perspectives d'avenir. *Ann. Afr. Med.*, vol. 11, n° 1, Déc. 2017 (14)
15. Tutuba HJ, Jonathan A, Lloyd W, Luoga F, Marco E, Ndunguru J, Kidenya BR, Makani J, Ruggajo P, Minja IK et Balandya E. Prévalence de l'hémoglobine S et niveau de connaissances de base sur la drépanocytose chez les femmes enceintes fréquentant les cliniques prénatales de Dar-Es-Salaam, Tanzanie. *Avant Genet.* 2022 ; 13 : 805709. [PubMed] (15)
16. Ya Pongombo Shongo M, Mukuku O, Kasole Lubala T, Mulangu Mutombo A, Wakamb Kanteng G, Sombodi Umumbu W, Mbuli Lukamba R, Wembonyama Okitotsho S et Numbi Luboya O. Drépanocytose chez l'enfant lushois de 6 à 59 mois en phase stationnaire: épidémiologie et clinique. *Pan Afr Med J.* 2014; 19: 71. [PubMed] (16)
17. Guédéhoussou T, gbadoé AD, Lawson-Evi K, Atakouma DDY, Ayikoé AK, Vovor A, Tatagan-Agbi K, Assimadi JK. Connaissances de la drépanocytose et pratiques de prévention dans la population d'un district urbain de Lomé, Togo. *Bull Soc Pathol Exot*, 2009 ; 102 (4), 247-251. Doi 10.3185/pathexo3163 (17).

Annexe : Aspects abordés par le questionnaire

1. Données socio-démographiques des mères des drépanocytaires ainsi que celles de ces derniers.
2. L'origine de la drépanocytose
3. Les signes cliniques évocateurs de la drépanocytose
4. Les méthodes de prévention primaire et de la gravité de la maladie
5. Les actes transfusionnels (nombre de fois et provenance du sang)
6. Avis du couple sur leur union suite à cet événement